

ОКРЕМА УХВАЛА ТА ВИСНОВКИ (ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ) ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК ЗАСОБИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СУДУ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. Статтю присвячено аналізу положень нових редакцій процесуальних кодексів України, зокрема Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України в частині розвитку дієвості інститутів окремої ухвали суду та висновків (правових позицій) найвищого Суду при виборі і застосуванні норми права.

Ключові слова: норма права, окрема ухвала, правові позиції, процесуальні кодекси, суд.

Annotation. The Institute of Individual Orders is not new to Ukrainian legislation. His analysis devoted his work to a number of scientists. We will try to look at this institution as one of the mechanisms of the administrative jurisdiction of the court.

The procedural codes in the wording of December 15, 2017 concentrated on the concept of a separate court order. It was related to the detection by the court during the consideration of the case of violations of the law, their description in the procedural form and the referral to the relevant actors to take measures to eliminate the causes and conditions that contributed to the violation of the law or the attention to the existence of grounds for considering the issue of prosecution of certain persons or the necessity of a reaction of the prosecutor or the body of pre-trial investigation, if the violations contain signs of a criminal offense. During the last four years of judicial reform, there have been significant changes to the procedural codes that are intended to regulate relations in terms of protecting the rights, freedoms and legitimate interests of a citizen and a person.

The article is devoted to the analysis of provisions of new editions of the procedural codes of Ukraine, in particular the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine in the part of development of the effectiveness of institutes of a separate court order and in the part of conclusions (legal positions) of the Supreme Court in the choice and application of the norm of law.

New editions of the procedural codes of Ukraine need to simplify the configuration of the rules on a separate court ruling; Simplification of duplicate essentially one-to-one parts; Improvement of the content of obscure language; the elimination of unmotivated precedence between the choice and the duty of the court to rule it.

Key words: norm of law, separate court order, legal positions, procedural codes, court.

Вступ

Інститут окремої ухвали не новий для українського законодавства. Його аналізу присвятила свої праці ціла низка вчених. Ми спробуємо поглянути на цей інститут як на один з механізмів адміністративної юрисдикції суду.

Процесуальні кодекси в редакції до 15 грудня 2017 року концентровано висвітлювали поняття окремої ухвали суду. Стосувалось воно виявлення судом під час розгляду справи порушень закону, їх опис в процесуальній формі та направлення відповідним суб'єктам для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону або ж звернення уваги про наявність підстав для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності певних осіб чи необхідності реакції прокурора або органу досудового розслідування, якщо порушення містять ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, в старих редакціях Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, норма про постановлення окремої ухвали не мала чіткого імперативного характеру. В старій редакції Господарського процесуального кодексу України – вибору суду не залишалось.

Кодекс України про адміністративні правопорушення в минулі десятиріччя і до тепер взагалі не містить подібної норми.

Метою статті є аналіз застосування судом інституту окремої ухвали, контролю та санкцій за невиконання; погляд на трансформацію висновків (правових позицій) Верховного Суду з метою більш ефективного їх використання в практичній діяльності як засобу адміністративної юрисдикції суду.

Результати дослідження

Слід зазначити, що за останні чотири роки судової реформи відбулися суттєві зміни процесуальних кодексів, які покликані регулювати відносини в частині захисту прав, свобод і законних інтересів громадянина і людини.

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року, по-новому викладено норму про окрему ухвалу суду [1].

Причому, в Господарському процесуальному кодексі України (далі – ГПК України) та Цивільному процесуальному кодексі України (далі – ЦПК України) вона ідентична за змістом. Розширена до 11 частин. З'явився імператив – «суд постановляє», виявивши порушення законодавства, на відміну від колишньої дискреції – «може». З приводу порушення законодавства державним чи приватним виконавцем, іншою посадовою особою органу державної виконавчої служби, адвокатом або прокурором – суд і надалі має вибір чи реагувати.

Цей «вибір», наданий суду, є достатньо суперечливим, особливо, коли мова йде про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Загалом, виокремлено аж 13 об'єктів, чії дії (бездіяльність) повинні або можуть отримати негативну законодавчо обгрунтовану оцінку.

Разом з цим, норми не дають необхідної конкретизації, що мається на увазі під «недоліками в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб» [1]. Наявні, дублюючі по суті, одна одну частини 3,4 і 11 відповідних статей згаданих кодексів.

Після багаторазової згадки законодавцем терміна «суд», який постановляє чи може постановити окрему ухвалу. У нормі закріплена надмірна деталізація про всі три судові інстанції, що наділені таким обов'язком/правом.

Відсутня, законодавчо встановлена ознака дієвості цього механізму. Надсилання судом окремої ухвали органам, до повноважень яких, входить притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності, органу досудового розслідування чи прокурору – не забезпечує результату, без закріплення вимоги про необхідність їх чіткої, зворотної реакції. Навіть встановлення строків для надання відповіді суду про вжиті заходи, не змінить недбалого відношення будь-якої посадової особи.

Кодекс адміністративного судочинства України (далі – КАС України) має свої особливості. Постановляти чи ні окрему ухвалу, вирішує суд, при виявленні порушень закону і направляє суб'єктам владних повноважень для відповідного реагування або ж для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними [2]. Щодо порушення законодавства адвокатом або прокурором, – норма викладена аналогічно до тієї, що міститься у двох вже згаданих кодексах.

Надмірна завантаженість судів в останні роки – загальновідома. Це неабияк впливає на якість реалізації інституту окремої ухвали. І тут вирішальну роль відіграє, як наполегливість складу суду прослідкувати за результатом її виконання і належно відреагувати, так і правова культура та законослухняність адресата.

У справах про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185⁶ КУпАП «Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду», протоколи мають право складати: уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції) або секретар судового засідання, секретар суду. Розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені цією статтею судді міськрайонних судів [3]. А це вже додаткова, і не визначена законодавством як обов'язкова процедура, що тягне за собою додаткове навантаження, без будь-якого морального чи матеріального стимулу.

Зрештою, відсутність закріпленої Законом адекватної відповідальності за неналежне реагування на окрему ухвалу, негативно впливає на існування цього інституту.

Відповідальність, що передбачена статтею 185⁶ КУпАП, визначається в розмірі штрафу від 340 до 850 гривень і явно не відповідає викликам сьогодення. Вказана норма, однозначно, повинна бути переглянута законодавцем на предмет збільшення розміру штрафу. Поряд з цим, доцільним було б введення кримінальної відповідальності за повторне, без поважних причин невжиття заходів щодо окремої ухвали суду.

Пошук в Єдиному державному реєстрі судових рішень за напрямком аналізу існуючої судової практики застосування судом санкції, передбаченої статтею 185⁶ КУпАП, за невжиття заходів власне щодо окремої ухвали суду, доволі трудомісткий процес. Це з огляду на те, що раніше ця стаття включала в себе ще й частину другу, якою передбачалась відповідальність за залишення посадовою особою без розгляду подання

органу дізнання чи слідчого про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, або протесту, припису чи подання прокурора, а так само несвоєчасна відповідь на подання, протест чи припис. Адміністративні порушення саме за цією частиною і надходили на розгляд судді.

Але, досить показовою є цілковита відсутність практики застосування відповідальності за цією статтею після виключення з неї згаданої другої частини на підставі Закону України «Про прокуратуру» №1697-VII від 14.10.2014 року, що набрав законної сили – 15 липня 2015 року [4]. Єдиний Державний реєстр судових рішень (далі – ЄДРСР) вказує на цілковиту відсутність подібної практики [5].

Так, від 15 липня 2015 року і станом до 28.07.2018 року окремих ухвал в ЄДРСР налічується – 3780.

Отже, на теперішній час, жоден секретар судового засідання чи секретар суду в Україні не складав протокол і, відповідно, жоден суддя не розглядав справу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185⁶ КУпАП (вірогідність похибки зведена до одиниць).

Не можна стверджувати напевне, що навіть при такій кількості ухвал, навряд чи всіма посадовими особами були вжиті заходи та надано відповідь суду, хоча б формально (якість виконання виносимо за дужки).

Дана статистика красномовно свідчить про те, що інститут окремої ухвали суду, як одного із засобів його адміністративної юрисдикції, залишається недостатньо дієвим. Регламентація процесуальними кодексами застосування окремої ухвали, за своїм призначенням не знаходить логічного продовження і завершення у вигляді належних санкцій за її невиконання.

Відтак, техніка законотворення в Україні є недосконалою в частині синхронізації нормативних актів між собою та системності узгодження окремих норм. КУпАП потребує внесення до нього змін, які б спрощували процедуру притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності за нежиття заходів щодо окремої ухвали суду; а порядок контролю і застосування санкцій за невиконання окремої ухвали був передбачений саме для складу суду, що її постановив.

В історичному аспекті відходять у минуле постанови Пленуму Верховного Суду України, які містили роз'яснення щодо застосування тих чи інших норм матеріального і процесуального права.

Багато з них є чинними, і визнаються в юридичній літературі найвищою формою судової практики [6]. Що ж прийшло на зміну?

З прийняттям нового КПК України у 2012 році, суд мав враховувати висновки ВСУ, викладені в його ухвалях у випадках неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно-небезпечних діянь, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень.

Внесеними до нього змінами Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» № 192-VIII від 12 лютого 2015 року встановлено, що *обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені в його постановках, у випадках, передбачених частиною четвертою статті 455 і частиною другою статті 456 цього Кодексу. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів* [7].

Внесеними Законом України № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року змінами встановлено, що *обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановках Верховного Суду* [1].

Та, оскільки, застосування норм закону України про кримінальну відповідальність поширюється на обмежене коло осіб, то проілюструємо бажане на прикладі інших процесуальних кодексів.

Аналогічно, в редакціях ЦПК України, КАС України та ГПК України, із прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 2453-VI від 7 липня 2010 року, були внесені зміни про те, що *рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України* [8].

Після внесення змін Законом України № 192-VIII від 12.02.2015 року, *висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав:*

- *неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;*
- *неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності справ або встановленої законом компетенції судів щодо*

розгляду цивільних справ (за ЦПК України), встановленої законом юрисдикції адміністративних судів (за КАС України), підвідомчості (за ГПК України) був обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовували у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містив відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, мав враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд мав право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів [7].

Введення до процесуальних кодексів подібної норми було найвагомішим на той час проривом. Громадянин при зверненні до посадової особи посилався на такий висновок ВСУ у розглянутій ним справі, а Закон гарантував дотримання інтересів заявника при застосуванні тієї чи іншої норми права.

Конституційно позбавленій права законодавчої ініціативи – судовій владі, було надано функцію **правотлумачення із обов'язковим застосуванням**.

В площині адміністративної юрисдикції Суду це був механізм, що дозволяв змушувати суб'єктів владних повноважень (особливо тих, які зловживали своїм статусом), не допускати порушень (особливо масових) прав юридичних та фізичних осіб у подібних спірних правовідносинах. Одночасно, – він значно економив час, позбавляючи особу необхідності самостійно проходити усі судові інстанції. Такий механізм був реальним доступом до правосуддя без звернення до цього правосуддя.

Формування своєрідного судового прецеденту полегшувало судам нижчих інстанцій правозастосування і одночасно забезпечувало дотримання принципу правової визначеності для учасників справи.

Тут слід підкреслити, що із прийняттям 12 лютого 2015 року Закону України №192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд», обов'язковість висновку щодо застосування норм права для суб'єктів владних повноважень залишилась без змін. Натомість *суд отримав право відступити від правової позиції, викладеної в таких висновках з одночасним наведенням відповідних мотивів [7]*. Таким правом користувалися (або навпаки, відходили від його застосування) не тільки суди. Його використовували судді при викладенні окремої думки та клопотали перед судом про його використання учасники справи. Дані ЄДРСР, за відповідним пошуком за період від 28 березня 2015 року до 15.12.2017 року налічують 9154 таких випадків [5].

Мотивації відступів від правових позицій ВСУ отримали своє відображення у рішеннях відповідних судових інстанцій з подальшим аналізом правників-практиків. Підстави для таких відступів були різні: незрозумілість застосування в тих чи інших випадках, нечітка відповідність Закону, протиріччя позицій між собою. Наведемо для ілюстрації декілька прикладів:

а) одним із знакових, було винесення Верховним Судом України постанови від 11.11.2014 (справа № 21-405a14), у якій він вказав, що позов, предметом якого є рішення органу місцевого самоврядування стосовно передачі у власність та оренду земельної ділянки, не може бути задоволений, оскільки такий акт вичерпав свою дію шляхом виконання. З його прийняттям виникають правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктних прав та охоронюваних законом інтересів (зокрема, рішення про передачу земельних ділянок у власність, укладення договору оренди). Такий позов не повинен розглядатися, оскільки обраний спосіб не забезпечує реального захисту порушених прав, його вирішення не впливає на законність правовстановлюючих документів щодо права власності чи користування земельною ділянкою до розгляду спору про їх оскарження (не породжує юридичних наслідків). Попри доступність тлумачення вказана постанова викликала ряд цілком резонних питань щодо техніки та випадків її застосування: чи повинна вона враховуватися коли відповідний акт не був реалізований або договір на виконання оскарженого рішення укладено після звернення до суду, чи стосується ця правова позиція виключно актів з питань передачі в оренду або у власність земельних ділянок, тощо [9];

б) траплялися непоодинокі випадки, коли правові позиції, що подавалися Верховним Судом України мали дискусійний зміст. Для прикладу – у справі №6-40цс13 від 11 вересня 2013 року. Тут, у своїй правовій позиції, найвищий судовий орган виділив одну з ознак пірамідальної схеми, сутність якої відмінна від наведеної у нормі Закону України «Про захист прав споживачів», на яку (норму), при цьому, сам же і посилався. Більш конкретно, – що «компенсація надається за рахунок залучення учасником інших споживачів схеми» [10]. Натомість, у п. 7 ч. 3 ст. 19 Закону України «Про захист прав споживачів», зазначається про *компенсацію, яка надається за рахунок залучення інших споживачів до такої схеми* [11]. Очевидно, що в наведеній нормі Закону не конкретизовано суб'єктний склад осіб, задіяних у процесі залучення інших споживачів. Подібні речі, відтак, не сприяли реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів;

в) були випадки і коли одна правова позиція суперечила іншій. На це звертала увагу К.В. Можаровська, вказуючи на існування таких протиріч на рівні ВСУ [12]. Водночас, у разі необхідності відійти від висновку про застосування норми права, викладеного в постанові ВСУ, яку було прийнято іншим складом суду, справа передавалася на розгляд спільного засідання палат ВСУ, що забезпечувало дієвий механізм життєздатності та актуальності практики.

Але, попри всі наведені приклади – це було прогресивне явище і такий підхід дозволяв провести апробацію, на перший погляд, бездоганної думки правників найвищої судової інстанції, а з іншого – викристалізувати єдиноправильну правозастосовну позицію шляхом її практичного застосування на рівні нижчих інстанцій. При цьому, в повній мірі було забезпечено базове право суду на оцінку доказів за своїм внутрішнім переконанням, результати якої суд відображав у рішенні.

Законом №2147-VIII від 03.10.2017 року про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів, з 15 грудня 2017 року, введено в дію значно оновлені редакції цих кодифікованих актів.

Тепер, згідно ч. 4 ст. 263 ЦПК України, ч. 5 ст. 242 КАС України, ч. 4 ст. 236 ГПК України, *при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин, суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановках Верховного Суду* [1].

Зрозуміло, що такий висновок перестав бути обов'язковим для суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Такою зміною, дві інші гілки влади злагоджено вирішили не одну проблему: усунули загрозу своїй діяльності та змусили громадянина в спорі з ними індивідуально «пройти» усі судові інстанції задля захисту своїх прав та інтересів. Згадуючи десятки тисяч майже однакових за змістом справ вчителів і дітей війни можна констатувати, що судова гілка втратила суттєвий адміністративний важіль на органи державного управління.

Суд також втратив можливість не враховувати висновки Верховного Суду і відступати від його правової позиції, викладеної у них із наведенням відповідної мотивації. На думку практиків, таке рішення законодавця є не до кінця вірним та обґрунтованим.

Необхідно зауважити і той аспект, що із введенням в дію обов'язковості рішень Верховного Суду України в 2010 році, відповідна норма кожного процесуального кодексу додатково містила положення про те, що невиконання подібних судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.

На правові наслідки неврахування судом висновків ВС звернув увагу В. Кравчук. Він зазначив, що тільки в КАС України передбачено, що неврахування правового висновку в зразковій справі є самостійною підставою для оскарження рішення у типовій справі [13].

Не послідовним з цього приводу є внесення змін до ст. 65 Закону України «Про державну службу», яку доповнено пунктом 15, за яким тепер до дисциплінарних проступків відноситься прийняття державним службовцем рішення, що суперечить закону або висновкам щодо застосування відповідної норми права, викладеним у постановках Верховного Суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу [14].

Безперечно, різноманітність та багатоплановість цивільних правовідносин вимагає стабільного правового регулювання, що важко досягти без єдиного розуміння змісту норм права, як всіма учасниками цих відносин так і судами, які вирішують спори та застосовують норми матеріального і процесуального права. З іншого боку, динамічний характер розвитку цивільних правовідносин, стрімке наближення до сучасних економічних відносин, тощо, потребує з часом зміни розуміння змісту тих чи інших норм права.

Але прогрес у розвитку вітчизняного процесуального законодавства, забезпечити акумулювання кращих його здобутків. Селекційний підбір дієвих на практиці норм гарантує належне місце суду в забезпеченні прав і свобод громадян. Головна роль тут, безсумнівно, покладається на Верховний Суд, як повноцінного суб'єкта законодавчо-інтерпретаційного процесу. В цьому аспекті рішення із висновками про застосування норм права Верховного Суду мають рівнятися за обов'язковістю із рішеннями Європейського суду з прав людини. Їх авторитет має бути безсумнівним.

І тоді, перефразувавши думку голови ЄСПЛ **Л. Вільдхабера**, можна буде стверджувати, що висновки викладені в постановках Верховного Суду хоч і не будуть джерелом права, але будуть застосовуватися завжди в тих випадках, коли **«немає непереборних, серйозних і об'єктивних причин не дотримуватись їх»** [6].

Висновки

Нові редакції процесуальних кодексів України потребують спрощення конфігурації норми про окрему ухвалу суду; спрощення дублюючих по суті одна одну частин; удосконалення змісту незрозумілих формулювань; усунення невмотивованої черговості між вибором та обов'язком суду її постановляти.

Крім того, механізм інституту окремої ухвали суду потребує внесення узгоджених між собою змін у всіх пов'язаних нормативних актах для реалізації його мети – так званого «замкнутого циклу»: від її постановлення судом, скерування для виконання, контролю за цим процесом у стислі терміни і аж до відчутних санкцій за умисне зволікання чи ігнорування її вимог.

Разом з тим, безальтернативною є необхідність повернення інституту окремої ухвали до норм Кримінального процесуального кодексу України. Недоліків в роботі правоохоронних органів чимало, а будь-яке реагування суду на них відбувається в даний час в рідкісних випадках з використанням аналогії Закону.

Щодо висновків при виборі і застосуванні відповідних норм права, викладених в постановах Верховного Суду, то таким, на законодавчому рівні має бути повернуто статус обов'язкових для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Разом з цим, слід повернутись до права суду відступити від такого висновку, з одночасним наведенням відповідних мотивів. Зрештою, задля уніфікації судової практики, не завадило б внести зміни до Закону із введенням обов'язкового перегляду Верховним Судом подібних справ.

Крім того, для функціонування та відновлення дієвості такого механізму адміністративної юрисдикції суду, разом із ним слід синхронізувати пов'язані нормативні акти подібно до принципу вищенаведеного «замкнутого циклу».

Існуюча на сьогодні процедура «імплементатії» висновків Верховного Суду мала б мати своє завершення у праві судової влади на законодавчу ініціативу. Випробувані часом і практичним застосуванням висновки трансформувалися б у відповідні норми закону.

Список використаних джерел

1. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII // База даних «Законодавство України». URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147-19> (дата звернення: 20.08.2018).
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-IV // База даних «Законодавство України». URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15> (дата звернення: 21.08.2018).
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X // База даних «Законодавство України». URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10> (дата звернення: 23.08.2018).
4. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року №1697-VII // База даних «Законодавство України». URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18> (дата звернення: 20.08.2018).
5. Єдиний Державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення: 21.08.2018).
6. Короєд С. О. Роль Верховного Суду України в уніфікації судової практики цивільного судочинства (матеріальний і процесуальний аспекти). Судова апеляція. 2015. №2 (39). С. 65–72. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILEA=&2_S21STR=Suap_2015_2_10 (дата звернення: 20.08.2018).
7. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII // База даних «Законодавство України». URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/192-19> (дата звернення: 20.08.2018).
8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року № 2453-VI (Закон втратив чинність, крім положень, зазначених у пунктах 7, 23, 25, 36 розділу XII Закону № 1402-VIII від 02.06.2016, на підставі Закону № 1402-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 31, ст. 545) // База даних «Законодавство України». URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17> (дата звернення: 21.08.2018).
9. Зуєвич Л. Іманентність ефективності або як одна постанова ВС внесла сумбур у правозастосовчу практику через неоднозначне розуміння її висновків. Закон і бізнес. 2015. 08.08-14.08. В-32(1226). URL: http://zib.com.ua/ua/117983-yak_postanova_verhovnogo_sudu_ukraini_ynesla_sumbur_u_pravoz.html (дата звернення: 23.08.2018).
10. ВСУ справа №6-40цс13 від 11 вересня 2013 року. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/134AD042D6973FA7C2257BE8001F3AED](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/134AD042D6973FA7C2257BE8001F3AED) (дата звернення: 20.08.2018).
11. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-XII // База даних «Законодавство України». URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12> (дата звернення: 21.08.2018).
12. Можаровська К.В. Новації інституту перегляду судових рішень у цивільних справах Верховним Судом України в контексті Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд». Право і суспільство. 2015. № 6-2. С. 74. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/6_2_2015/part_1/15.pdf (дата звернення: 22.08.2018).
13. Зозуля Н. Правові позиції Верховного Суду як основа сталості та єдності судової практики. Українське Право. URL: http://ukrainepраво.com/scientific-thought/legal_analyst/pravovi-pozitsii-verhovnogo-sudu-yak-osnova-stalosti-ta-dnosti-sudovoi-praktiki-/?month=10&year=2018 (дата звернення: 20.08.2018).
14. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII // База даних «Законодавство України». URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1510261749853211> (дата звернення: 23.08.2018).